

ЗАМОНАВИЙ КАРТОШКА УРУҒЧИЛИГИДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ: ТАШКИЛИЙ, ИЖТИМОЙИ ҲАМДА ИҚТИСОДИЙ ЁНДАШУВЛАР

Ахатқулов Баҳриддин Матлабович

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш ва тадқиқотлар халқаро маркази тадқиқотчиси, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазири ёрдамчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15545930>

Аннотация. Картошка уруғчилигида замонавий технологияларнинг ўрни ҳамда хориж тажрибаси (ташкилий, ижтимоий ва иқтисодий ёндашувлар) таҳлил қилинган. Биотехнологияларнинг имкониятлари ўрганилган. Шунингдек, иқлим ўзгаришлари шароитида картошка етиштириши ҳамда иқтисодий самарадорликни ошириши имкониятлари юзасидан тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Картошка селекцияси ва замонавий биотехнологик усуллар, картошкачиликда хориж тажрибаси шунингдек, таркибий, ижтимоий ҳамда иқтисодий ёндашувлар, статистик таҳлиллари, самарадорликни ошириши бўйича ёндашувлар.

Ер юзида картошканинг 5000 ортиқ тури мавжуд бўлиб, 8 минг йил аввал Марказий ва Жанубий Америкада етиштирила бошланган. Табиатда унинг ёввойи ва аччиқ таъмли 180 дан ортиқ турлари учрайди¹. Дунё аҳолисининг 1 миллиарддан ортигида картошка истеъмоли юқори. Узоқ йиллар мобайнида картошка етиштириш маданийлашди, усуллар ва услаблар кўпайди, картошка уруғларини сотиш, сотиб олиш, ваёки алмаштириш бўйича тажриба шаклланди. Сўнги 50 йилда картошка экиш майдонлари Африкада 382 % ва Осиёда 162 % кенгайган, Европада эса 69 % қисқарган. Асосан, глобал тенденциялар картошка ишлаб чиқариш географиясига таъсир қилди².

Картошкачиликда хавфсиз, стандартларга мос ҳамда ишончли ҳамкорлик муҳим. Шунингдек, картошка уруғчилигида мослаштирилган, сертификатланган ва соғлом навлар самарадорликни белгилайди. Бугунги кунгача картошка уруғчилигида генофондни сақлаш учун махсус генетик захиралар яратилди, илғор селекция ва биотехнологик усуллар такомиллаштирилди шунингдек, касалликларга чидамли ҳамда иқлим омилларига бардошли юқори ҳосилдор навларни кўпайтириш тизимлари ривожланди.

Кўплаб мамлакатларда картошка уруғчилигида маҳаллий шароитларга мослаша оладиган, сифат ва юқори ҳосилдорликни таъминлайдиган шунингдек, замонавий назорат усуллари йўлга қўйилмоқда [1]. Бундай таркибий, ижтимоий ва иқтисодий ёндашувлар картошка етиштиришда иқтисодий самарадорликни таъминлайди.

¹ glavagronom.ru/articles/rynok-kartofelya-situaciya-v-rossii-mirovye-proizvoditeli-ceny-i-tendencii.

² Хамидреза Вадждани. 2022. “Применение картофеля в прикладных науках”. Научно-просветительская https://pem.areeo.ac.ir/article_128058_a9bb42c14a2d7c8705f67a7b32b25344.pdf

Дунё миқёсида картошка экиладиган майдон,

ишлаб чиқариш ва ҳосилдорлик таҳлиллар

и
(1970-2020 йй)

Замонавий биотехнология ҳамда генетик-инжиниринг усуллар картошка селекциясида революцион ўзгаришларни олиб келмоқда. Бу борада халқаро ташкилотлар FAO (*БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти*) ҳамда CGIAR (*Халқаро қишлоқ хўжалиги тадқиқотлари гуруҳи*) томонидан кўплаб амалий ишлар ташкил этилиб молиялаштирилмоқда.

Картошка асосий озиқ-овқат маҳсулотларидан бири ҳисобланади. Шунинг учун, олимлар томонидан турли агротехник тадбирлар ва суғориш усулларида ташқари, биологик масса йиғиши, барг юзасининг индекси ҳамда ҳосилни муваффақиятли прогноз қилувчи моделлар ҳам ишлаб чиқилмоқда. Ушбу моделлар агротехник тадбирлар ва суғориш шароитларини прогнозлаштириш усули сифатида эътироф этилади [2].

Хориж тажрибасидан фойдаланиб Ўзбекистонда картошка уруғчилигини ривожлантириш ва иқлим шароитларига мослаша оладиган янги картошка навларини яратиш мумкин.

Замонавий картошка уруғчилиги бўйича хорижий мамлакатларда кўплаб олимлар томонидан турли биологик ёндашувлар асосида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Жумладан, Россиялик олим А.С.Воловикнинг тадқиқотида картошка нематодасига қарши картошка қисқа хромосомаларнинг дистал (уч) қисмида жойлашган резистентлик локусларининг аҳамияти аниқланган [3]. Шунингдек, Е.З.Кочиева, Е.В.Мартиросян, Н.Н.Рыжова ҳамда К.Г.Скрябинлар томонидан Картошка кавларини идентификация қилишда биологик ДНК маркерларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш генетик хосликларни аниқлаш, навларнинг хусусиятларини яхшилаш ҳамда селекция ишларини оптималлаштиришда муҳимлиги таъкидланган [4].

Навларнинг иқлим, тупроқ, суғориш ҳамда агротехника шароитларга мослашувчанлиги муҳим аҳамиятга эга. И.П.Тектониди, В.И.Башкардин ва С.Е.Михалин каби олимлар томонидан янги картошка навларининг адаптация даражаси баҳолаш мумкин. Бунда, экологик талабларга мос “Тупроқ назоратида супер-супер элита” сертификатлаш тизимининг имкониятлари қўл келади [5].

Қишлоқ хўжалигида юқори ва барқарор ҳосил олишда тупроқнинг унумдорлиги муҳим. И.П.Кружилин ва Л.А.Казаковалар тупроқнинг ўғитланиш қобилиятини ошириш ҳамда таркибидаги сув-туз мувозанати яхшилаш учун кремний асосидаги тошларга ётқизилган солонсларда олиб борилган мелиорация тадбирлари ўтказилган. Тадбирларда тупроқнинг агрофизик ҳамда физик-кимёвий хусусиятлари ўрганилган ва натижада ҳосилдорлик 22,7 т/га ошган [6].

Картошка уруғчилигида олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасаларини муҳим ўрни бор. Масалан, Германиянинг Мах Планск институтида помидор ҳамда картошка ўсимликларида С14 протеаза цистеин-протеазасини қўллаш орқали “Phytophthora” инфекциясига қарши табиий иммун (ҳимоя) тизими ишлаб чиқилмоқда. Бунда табиий хост ва ёввойи турлар геномидан фойдаланиб вирусга бардошли нав хусусиятларини яратилади ва самарадорлик яхшиланади [7].

Сўнги йилларда селекция ва генетик тадқиқотларда молекуляр ДНК маркерларидан фойдаланиш ривожланмоқда. Буюк Британиянинг Бирмингем университетида [генетика](#), [нанотехнология](#), [селекция](#) биоинженерия [усулларида автотетраплоидлар \(картошка хромосомаларини 4-даражада кўпайган турлари\) учун молекуляр ДНК маркерлари ва уларнинг таҳлилларидан](#) назарий модел ва статистик ҳисоботлар тайёрланган [8]. Чунки, автотетраплоидлар орқали картошканинг генетик хусусиятларини чуқур ўрганиш мумкин.

АҚШ ва Канада ҳам картошка селекцияси ва биотехнологик усуллардан фойдаланиш бўйича илғор давлатлар қаторига киради, генетик муҳандислик усуллари билан иқлимга хос навлар бўйича тадқиқотлар самарадорлиги юқори. Дронлар, сенсорли курилмалар ҳамда роботлашган техникалардан кенг фойдаланилади. Картошка селекцияси, генетик таҳлил ва фенотипик танлаш усуллари билан иқлимга мос янги навлар яратиш бўйича тажриба катта.

Ўсимликлар селекциясида юқори ҳосилдорлик, стрессга чидамлилик ва генетик барқарорлик муҳим хусусиятлар ҳисобланади. Мехсиканинг Аутонома Чапинго университети олимлари томонидан картошка гибрид клонларининг агробиологик ҳамда физиологик хусусиятлари тажрибадан ўтказилган. Дастлаб клонлар юқори чидамлилик кўрсатган, вақт ўтиб сифат пасайган. Қўшимча тадқиқотларда бу ўзгаришлар клонларнинг генетик таркиби ва турли мослашувчанлигига боғлиқ эканлиги аниқланган [9]. Селекция усуллари Италияда ҳам ривожланмоқда, қатор экологик мослашган ва касалликларга чидамли қатор навлар яратилади. Самарали фаолият олиб бораётган Венето университети ҳамда Миллий тадқиқот институтида селекция ва биотехнологик тадқиқотларда картошка уруғчилигида генетик хилма-хилликни сақлаш, механик ва кимёвий усулларни тўғри қўллашга эътибор қаратилади.

Соғлом ва экологик тоза маҳсулот етиштириш бўйича талаблар белгиланган. Полшанинг Гподласие университети олимлари 4 йиллик 184 та доривор ўсимликларнинг турларида ҳамда дон ва картошка экинларида тадқиқот ўтказилган. Ушбу тадқиқотда баъзи доривор ўсимликлар шу жумладан, картошкада агротехник усуллар ва табиий ресурслардан фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган [10].

Картошка уруғчилигида мини-туганак ишлаб чиқариш технологиялари, биотехнологик усуллар ва микроклонал кўпайтириш юқори сифатли уруғлар етиштириш воситасига айланмоқда. Ҳиндистонда мини-туганак ишлаб чиқариш технологиялари, биотехнологик ва микроклонал кўпайтириш усуллари ривожланмоқда. Чунки, олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасаларининг фаолиятига эътибор қаратилмоқда. Масалан, биргина Марказий Картошка Тадқиқот Институти (CPR)нинг ўзида ҳар йили вируслардан тозаланган 5 миллион тоннагача мини-туганак ишлаб чиқарилади.

Шунингдек, Покистонда TPS (True Potato Seed) технологияси, суғоришни 30-40% тежайдиган навлар ва замонавий биотехнология усуллар билан картошкачилик ривожланмоқда. Бундан ташқари Қозоғистон ва Ўзбекистонда ҳам “Ин витро” усулида мини туганак етиштириш ривожланмоқда. Лаборатория шароитида оригинал ва элита уруғлик ишлаб чиқариш усуллари картошка селекциясининг янги босқичлари амалга оширилмоқда. Ўзбекистон шароитида ҳам олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасаларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаб вируссиз уруғлик материалларини ишлаб чиқариш тизимини ривожлантир айти муддао.

Картошка уруғчилигини ривожлантиришда ҳам амалий тажрибал, турли шароитлар ва ўзига хос имкониятлар мавжуд. Тажрибали Нидерландияда ҳар йили 85 дан ортиқ давлатга 1,2 миллион тонна (80 %) картошка уруғи экспорт қилинади. Охириги йилларда жорий этилган сертификатлаштириш тизими юқори сифатни таъминлаб келмоқда. Картошка етиштириш гектаридан 46,7 тоннагача ҳосил олинади.

Франция ва Испанияда ҳам экологик барқарор ва ҳосилдор навлар селекция усуллари ревожланган. Картошка уруғчилигини ривожлантириш ва экспортни кенгайтириш бўйича стратегик режалаштириш бўйича етакчи давлатлар қаторида. Масалан, “Ин витро”, ELISA ва ПЦР тестлари, термотерапия ҳамда сертификатлаш тизимлари орқали 98 % гача вирусдан ҳоли картошка уруғлари етиштирилади.

Сўнгги йилларда, картошка етиштириш соҳасида илмий-техник инновациялар муҳим аҳамият касб этмоқда. Масалан, Хитойда илгор селекция усуллари ҳамда интеллектуал деҳқончилик тизимлари картошка етиштиришда самарадорликни оширилмоқда. 50 % ярим қурғоқ шароитида навларни селекциялаш орқали қуруқликка чидамли картошка навлари яратилмоқда. Бу биотехнологиялар тежамкорлик ва ҳосилдорликни ошириш имкониятини яратмоқда [11].

Бугунги кунда картошка саноати нафақат етиштириш, балки қайта ишлаш, сақлаш ва экспортга йўналтириш жараёнларини қамраб олган. Бразилия, Аргентина ва Мексика мамлакатларида анъанавий усуллар билан замонавий агротехнологияларни бирлаштирган картошка саноати ривожланмоқда. Бразилиянинг Парана, Санта-Катарина, Риу-Гранде-ду-Сул ва Минас-Жерайс штатларининг иқлим шароити картошка етиштириш учун қулай. Мамлакатда субсидиялаш сиёсати, илмий тадқиқотлар ва замонавий агротехнологиялар қўллаб-қувватланади [12].

Қуруқчиликка чидамли ва юқори ҳосилдор картошка навларга бўлган талаб юқори. Масалан, Эфиопияда махсус селекцияланган навлар ва яхшилашган деҳқончилик амалиётлари орқали Эфиопия картошка ишлаб чиқаришининг самарадорлиги ва рентабеллигини ошириш устида комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда [13]. Шу

билан бирга Мисрда ҳам иқлим ўзгаришларига мослашувчан аграр стратегиялар амалга оширилади, мамлакатда биотехнология ва селекция усуллари орқали сувни тежашга мослашган, куруқчиликка чидамли ва юқори ҳосилдор картошка навлари ишлаб чиқарилмоқда. Бу навлар сув сарфини 30-40 % камайтиради. Бу борада Эрон ҳам қатор ютуқларга эришган. Картошка уруғчилиги ривожланган. Сўнгги 50 йилда ишлаб чиқариш ҳажми 10,8 баробар ошган. Шунингдек, Эронда картошка етиштириш учун йилига 1.5 миллиард м³ сув сарфланади, бу эса қишлоқ хўжалигидаги умумий сув истеъмолининг 2.7% ни ташкил этади. Мамлакатда сув сарфини оқилона тақсимлаш ва уруғларнинг сув тежамкорлигини ошириш бўйича ишлар олиб борилмоқда³.

Ўзбекистонда картошка уруғининг импорт ҳажми қисқартириш ва ички эҳтиёжни қондириш бўйича чуқур ислохотларни амалга ошириш керак. Анъанавий ва юқори самарадор биотехнологик усуллардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Масалан, “Ин витро” технологияси вируссиз микротуганаклар ишлаб чиқариш иқтисодий ва агротехник жиҳатдан самарали ечим бўлиши мумкин. Хорижнинг илғор тажрибаларидан фойдаланиб, селекция ишларини кучайтириши, инновацион агротехнологияларни жорий этиши ва шу орқали маҳсулот қиймат занжирини ривожлантириши лозим.

REFERENCE

1. Seed Potato Technology 0th Edition by P. C. Struik (Author), S.G Wiersema (Author)// Restricted Access Examples of seed supply systems. 315–352-p.
2. Алва А.К. Енҳансинг сустинабле нутриент анд ирригатион манагемент фор потатоес.// Ж. Сроп Импров, 2010, т.24, 281-297 стр.
3. А.С.Воловик “Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков” Москва ВО Агропромиздат-1989.
4. Е.З.Кочиева, Е.В.Мартиросян, Н.Н.Рыжова, К.Г.Скрябин Биологический ДНК маркер для определения сортов картофеля, набор и способ сортовой идентификации картофеля 105-250 стр.
5. Г.В.Тищенко, Л.В.Рябченко Оценка степени адаптивности новых сортов картофеля в Магаданской области // Картофель и овощи Н”, 2011, 18-19 стр.
6. И.П.Кружилин, Л.А.Казакова Комплексная мелиорация почв солонцовых комплексов в Нижнем Поволжье.// Докл. Рос. акад. с.-х. наук Н”, 2011, 38-40 стр.
7. Kaschani Farnusch, S’habab Mohammed, Bozkurt Tolga, S’hindo Takayuki, Schornacl Sebastian, Gu Christian, Ilyas Muhammad, Win Joe, Kamoun Sophien, van der Hoorn Renier A.L. An yeffector-targeted protease contributes to defense against Phytophthora infestans and is under diversifying selection in natural hosts.// Plant Physiol. N>, 2010, t.154, str.1794-1804.
8. Leach Lindsey J., Wang Lin, Kearsey Michael J., Luo Zewei. Мултилокус тетрасомис линкаге анализис усинг хидден Марков сҳаин модел.// Прос. Нат. Асад. Сси. УСА НПУСТО, 2010, т.107, 4270-4274 стр.
9. Lozoya-Saldana Hector, Belmar-Diaz Claudia Rocio, Bradeen James M., Helgeson John P. Caracterizacion de poblaciones de Phytophthora infestans (Mont, de Bary) obtenidas de Solanum transgenicas y de hibridos somaticos resistentes. // Interciencia N”0, 2010, t.35, 784-788 str.

³ FAO, 2021. Potato. FAOSTAT database for agriculture. Доступно на: <https://faostat.org>